

MANUAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Adriana Valéria Santos Diniz
Ana Paula Furtado Soares Pontes
Guilherme Ataíde Dias
Marcos Angelus Miranda de Alcântara
Maria Aparecida Nunes Pereira
Wagner Junqueira de Araújo

João Pessoa - PB

2022

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PRO-PESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Adriana Valéria Santos Diniz

Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Ana Paula Furtado Soares Pontes

Universidade Federal da Paraíba

Guilherme Ataíde Dias

Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Marcos Angelus Miranda de Alcântara

Universidade Federal da Paraíba

Maria Aparecida Nunes Pereira

Universidade Federal da Paraíba

Wagner Junqueira de Araújo

Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: Manual de perguntas e respostas PDDE.** João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7599610>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: Manual de perguntas e respostas PDDE / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.

23 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 1: elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE e ações agregadas na região Nordeste.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
1 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE: DEFINIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS...5	5
2 - ADESÃO AO PDDE: RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES	8
3 - CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO PDDE.....	10
4 - PDDE: OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DAS UNIDADES EXECUTORAS (UEX) E ENTIDADES MANTENEDORAS (EM)	11
5 - PDDE: TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS.....	12
6 - PDDE: EXECUÇÃO DOS RECURSOS	13
7 - PDDE: PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	14
8 PDDE: FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS.....	16
REFERÊNCIAS.....	17
Anexos.....	18

APRESENTAÇÃO

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é uma política educacional que destina, anualmente, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), recursos financeiros, em caráter suplementar, às escolas públicas estaduais, municipais e distritais de educação básica e às escolas de educação especial, qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público.

Este financiamento visa contribuir para a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social.

O PDDE, também conhecido como PDDE básico, é uma política universal destinada a todas as escolas públicas de educação básica, mas para ter acesso aos recursos previstos as escolas precisam fazer os procedimentos de adesão ao Programa.

Este Manual de Perguntas e Respostas trata do PDDE básico. Aqui você encontra questões elaboradas a partir de um levantamento de dúvidas realizado pelo CECAMPE-NE junto a cursistas inscritos em Webinários realizados em 2021. Nesse sentido, reflete a iniciativa deste CECAMPE NORDESTE em buscar responder a questões próximas das necessidades e dos interesses dos(as) possíveis beneficiários(as) do PDDE.

Algumas dúvidas mais recorrentes foram agrupadas em categorias/tópicos, de forma a contribuir para que você localize questões de seu interesse e, assim, possa compreender melhor sobre o Programa.

As respostas às questões são apresentadas na forma de comentários e informações complementares que ajudam a uma melhor compreensão do conteúdo tratado.

Uma das abordagens utilizadas para ampliar o entendimento das dúvidas das comunidades beneficiárias acerca do PDDE básico, deu-se a partir da análise das respostas às questões postas nos formulários disponibilizados de forma *on-line* por ocasião da realização de cada Webinário pelo CECAMPE-NE (veja os anexos).

As respostas das questões feitas após a realização de cada Webinar foram capturadas em planilhas de texto e tratadas de modo a serem processadas pelos respectivos produtos de *software* necessários para a sua interpretação. Por serem de cunho qualitativo, as respostas das questões obtidas nos Webinars foram interpretadas pelos(as) pesquisadores(as) do eixo monitoramento do CECAMPE-NE e categorizadas em alguns eixos temáticos que foram úteis na elaboração do conteúdo desse Manual.

Durante a realização do Webinars, a equipe do eixo monitoramento do CECAMPE-NE, além de trabalhar na análise das respostas às questões dos formulários, também realizou intervenções que possibilitaram explicar como os cursistas poderiam fazer uso das aplicações analíticas (*painéis/dashboards*) para atender a suas respectivas necessidades informacionais sobre o PDDE básico. Nesse contexto, foram feitas explanações acerca do tema, seguidas pelas apresentações dos painéis, finalizando com sessões de perguntas e respostas sobre as necessidades investigativas apresentadas pelos participantes dos Webinars.

O acesso aos painéis com dados obtidos a partir dos Webinars e do FNDE, pode ser realizado através da página principal do CECAMPE-NE ¹(seção "Painéis de Informações") (ver anexos). Esses painéis constituem-se de importantes recursos de acesso às informações relacionadas com o PDDE básico, pois possibilitam que sejam tiradas, de forma instantânea e dinâmica, dúvidas que versam sobre questões que englobam, desde a realização dos Webinars até o relacionamento do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES), com os mais diversos indicadores que estão na órbita do PDDE.

Venha tirar suas dúvidas sobre o PDDE!

¹ <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>

1 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE: DEFINIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

a) O que é o PDDE?

O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, de acordo com a Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), em seu art. 2, consiste na destinação anual, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, de recursos financeiros, em caráter suplementar, às escolas públicas estaduais, municipais e distritais de educação básica, às escolas de educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público [...].

O objetivo desse programa é contribuir, de maneira suplementar, com o atendimento às necessidades prioritárias das escolas, por meio de melhorias em sua estrutura física e pedagógica, além do incentivo à autogestão dos recursos por meio das Unidades Executoras – UEx.

O Programa tem suas origens no ano de 1995, com a criação do então Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – PMDE, tendo só depois se transformado no Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, tendo passado por diversas alterações, aprimoramentos e redefinições legais.

b) Quem são os beneficiados pelos recursos do PDDE?

Os beneficiários do PDDE são os estudantes matriculados nas escolas públicas de educação básica e em especial os estudantes das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como das escolas privadas de educação especial, que são qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público - art. 3 da Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021),

c) Qual a distinção entre recursos de custeio e de capital?

Essa distinção ocorre com base na destinação que pode ser dada ao recurso. Os recursos de custeio são destinados às despesas de materiais de consumo (expediente, limpeza, construção etc.) e à contratação de serviços, como: serviços hidráulicos, elétricos, jardinagem, dentre outros. Os recursos de capital são destinados à compra de bens permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliários etc.).

Portanto, estejam atentos à destinação do recurso e qualquer dúvida em relação à classificação correta por categoria de despesa, verifique a Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda (BRASIL, 2002b), o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público² e o Guia de Orientações para Aquisição de Materiais, Bens e Contratação de Serviços com Recursos do PDDE³.

d) Por que os recursos não são simplesmente usados conforme a necessidade da escola sem ter que “determinar” valor para capital e custeio?

A Portaria n. 448, de 13 de setembro de 2002 (BRASIL, 2002b), considera que há “[...] necessidade de desenvolver mecanismos que assegurem, de forma homogênea, a apropriação contábil de subitens de despesas para todas as esferas de governo [...]”. Desse modo, a referida Portaria detalha diferentes naturezas de despesas em: 1 - material de consumo e/ou serviços; 2 - materiais permanentes. Diante dessa distinção, temos o custeio e o capital como recursos distintos e adequados a essas categorias. Por causa dessa Portaria, dentro do contexto do ordenamento jurídico, as UEx precisam definir previamente os percentuais de custeio destinados às compras de materiais de consumo e/ou contratação de serviços, bem como o capital destinado à compra de materiais permanentes.

e) Qual melhor percentual indicado para os recursos de capital e custeio para as escolas?

De acordo com a Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), § 3º (art. 14): as escolas, por meio de suas entidades “[...] deverão informar ao FNDE, até o dia 31 de dezembro de cada exercício, por intermédio do sistema PDDEWeb, os percentuais de recursos que desejarão receber em custeio e/ou capital no exercício subsequente ao da informação”. Caso essa informação não seja enviada as escolas públicas

2 Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/compras-nacionais/produtos/itemlist/category/478-materiais-escolares>.

3 Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:41943.

receberão 80% de custeio e 20% de capital. Neste caso, a indicação é que a escola, por meio de sua UEx, defina o percentual de acordo com suas necessidades e informe ao FNDE por intermédio do sistema PDDEWeb.

f) Por que o FNDE não disponibiliza recursos para a compra de cadernos?

Não é permitida a utilização dos recursos de custeio do PDDE para aquisição de cadernos ou outros materiais escolares, mesmo podendo ser enquadrados na categoria de materiais de consumo.

Para a compra de cadernos o FNDE disponibiliza pregão eletrônico para compra de materiais escolares, por meio das secretarias de educação, através do Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (SIGARP). De acordo com o Portal do FNDE⁴, "a compra nacional de materiais escolares faz parte da proposta do Ministério da Educação – MEC [...] por meio de uma série de ações que visam a disponibilizar ambientes escolares adequados às necessidades dos estudantes [...]"

g) Os recursos do PDDE são direcionados somente para produtos de higiene?

Não somente para os produtos de higiene, embora esses produtos estejam caracterizados como *materiais de consumo* e exista o recurso de custeio destinado a essas compras. É possível também custear materiais pedagógicos como: jogos educativos, kits de artes, etc. É possível, com o recurso do custeio, também contratar serviços elétricos, hidráulicos, de jardinagem, etc. Além disto, há a possibilidade de compras de materiais permanentes como, eletrodomésticos, por meio dos recursos de capital.

4 Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/GUIAFNDEFINALVERSOFINAL17112021.pdf>.

2 - ADESÃO AO PDDE: RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES

a) Quais as responsabilidades dos gestores escolares no que diz respeito à adesão ao PDDE?

Para a adesão, uma das principais responsabilidades dos gestores escolares com o PDDE é a manutenção de condições para a criação das Unidades Executoras (UEx). Trata-se de um processo político de mobilização da comunidade escolar, de tomada de decisões, de organização comunitária, de promoção do exercício da participação. Ressaltamos que a presidência da UEx não é um cargo ocupado automaticamente pelo diretor da escola. Qualquer membro da UEx poderá ser eleito seu dirigente. Cabe ao gestor escolar convocar uma Assembleia para aprovar o estatuto da UEx e eleger o Presidente.

b) Quem administra os recursos do PDDE na escola?

No caso das escolas públicas, são as Unidades Executoras (UEx) que administram o PDDE. Essas são entidades sem fins lucrativos, de direito privado e que tem por finalidade aderir, receber, executar e prestar contas dos recursos do PDDE e Ações Integradas. As UEx também podem ter origem em algumas estruturas organizativas da gestão da escola como o caixa escolar, as associações de pais e mestres, o conselho escolar, etc. Além disso esses são espaços deliberativos que devem agregar a comunidade escolar (gestores, docentes, funcionários, estudantes, pais/mães, representantes da localidade). As UEx precisam ter um CNPJ devidamente cadastrado, um endereço fixado e dados bancários. Além disso, é necessário um corpo dirigente e, ao menos, uma instituição escolar a ela vinculada.

c) Em caso de ausência de algum membro da Unidade Executora, o suplente pode fazer parte das reuniões?

A função básica da existência de um suplente é a substituição de um membro titular em sua ausência. De acordo com a Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), a Unidade Executora consiste em uma “[...] organização da sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de representar uma unidade escolar pública ou um consórcio de unidades escolares públicas, integrada por membros da comunidade escolar [...]”. O art. 8, da mesma Resolução, define que “a constituição de UEx dar-se-á em Assembleia Geral de professores, pais, estudantes, funcionários e demais membros da comunidade interessados no desenvolvimento das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras da escola [...]”. Uma das finalidades dessa Assembleia é a aprovação do estatuto da UEx. É exatamente nesse documento regulatório que deverão ser definidas as funções de cada membro, inclusive a existência ou não de suplentes para cada um dos membros.

3 - CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS RECURSOS DO PDDE

a) A escola inadimplente tem direito de receber os recursos do PDDE?

Vejamos. De acordo com o art. 39 da Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), o FNDE tem autorização para suspender os recursos de PDDE nas seguintes situações: "I - omissão na prestação de contas; II - rejeição da prestação de contas; e III - utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do PDDE, conforme constatado por análise documental ou de auditoria". Portanto, enquanto a Unidade Executora não sanar essas pendências, a escola fica impedida de receber os recursos do Programa.

b) Quais as condições que a escola deve apresentar para receber os recursos do PDDE?

No caso das UEx são três condições: 1 - adesão de novas entidades ao PDDE, por meio do PDDEWeb; 2 - manter atualizado o cadastro no PDDEWeb; 3 - não possuir pendência de nenhum tipo com o PDDE e Ações Integradas em exercícios anteriores, de acordo com o art. 15 da Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021).

c) Qual a condição para receber os recursos do PDDE básico no caso de EEx?

As Entidades Executoras(EEx) necessitam: "a) regularidade com os procedimentos de adesão estabelecidos por normas específicas definidas em resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, disponibilizada no sítio www.fnde.gov.br; b) não possuírem pendências com prestação de contas de recursos do PDDE recebidos em anos anteriores; c) adesão de novas entidades ao PDDE, por intermédio do sistema PDDEWeb, disponível no sítio www.fnde.gov.br", de acordo com o art. 15 da Resolução MEC/FNDE 15/2021 (BRASIL, 2021).

4 - PDDE: OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS DAS UNIDADES EXECUTORAS (UEX) E ENTIDADES MANTENEDORAS (EM)

a) As Unidades Executoras (UEX) necessitam ser legitimadas por eleições para gerir os recursos do PDDE?

Sim, quem elege e dá posse à diretoria, ao conselho deliberativo e ao conselho fiscal é a Assembleia Geral. Assim como essa mesma Assembleia tem o poder de destituir a diretoria da UEx. De acordo com o Manual de Orientação para a Constituição de Unidade Executora Própria, a Assembleia Geral é a reunião de todos os sócios para deliberar acerca dos assuntos que dizem respeito ao funcionamento da Unidade da Executora. É convocada e instalada na forma da Lei (Código Civil - Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) (BRASIL, 2002a). Mas atenção, é necessário conhecer o estatuto da UEx de sua escola para compreender as especificidades sobre o processo de ingresso ou manutenção da presença de algum membro na UEx.

b) UEx/APM inadimplentes, por conta de pendências com a Receita Federal, têm a possibilidade de receber recursos de anos anteriores não creditados na época da inadimplência?

Os valores repassados ficam disponíveis as unidades executoras e podem ser acessados. As pendências com a Receita Federal afetam diretamente o indicador de situação cadastral, e, eventualmente, o indicador de prestação de contas. Sem esses dois indicadores, em conformidade com as resoluções à unidade, possivelmente, não receberá os recursos. Os processos que efetuam o cálculo do IDEGES, verificam a situação da unidade próximo do período de efetuar os repasses. De acordo com art. 10 da Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), como obrigações fiscais e sociais das UEx e EM, destacam-se “a exigência do cumprimento de obrigações fiscais, junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) do Ministério da Economia, e sociais, relacionadas ao atendimento dos objetivos pelo qual a entidade foi constituída, disponibilizando serviços à comunidade escolar”. O mesmo artigo ainda ressalta ser necessário recolher imposto de renda pela ocasião da contratação de pessoas físicas, se for o caso. Mesmo em caso de isenção, é necessário apresentar a DIRF, a ECF, DCTF e a RAIS, dentro dos prazos disponíveis no sítio do Ministério da Economia. No que diz respeito à suspensão de recursos pelo FNDE, o art. 39, da mesma resolução, estabelece três situações: 1 - omissão na prestação de contas; 2 - rejeição da prestação de contas; 3 - utilização dos recursos em desacordo com o estabelecido para o PDDE.

5 - PDDE: TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS

a) Como ocorre a transferência de recursos do PDDE?

A transferência acontece, segundo a Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), em seu capítulo VIII, “[...] sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênera, nos termos previstos na Lei no 11.947, de 2009” (art. 11). São duas parcelas anuais, sendo a primeira até 30 de abril e a segunda até 30 de setembro. Ressaltamos que, para receber os recursos, as entidades necessitam atender aos requisitos da referida Resolução.

b) Como é determinado o cálculo do valor a ser transferido pelo FNDE para a conta do PDDE?

O cálculo deve ser feito, como diz o art. 14 da Resolução CD/FNDE nº. 15, de 16 de setembro de 2021 (BRASIL, 2021), considerando um valor fixo determinado para cada tipo de estabelecimento de ensino (urbano, rural, privado de educação especial) e um valor variável, conforme o número de alunos matriculados, tendo como parâmetros os “Valores Referenciais de Cálculo para Repasses do PDDE” definidos no Anexo I da referida Resolução. O cálculo para o repasse do valor variável é feito de acordo com o número de alunos computados no Censo Escolar do ano anterior, sendo, na atualidade, o valor Per Capita/ano de R\$ 20,00.

6 - PDDE: EXECUÇÃO DOS RECURSOS

a) Quais etapas precisam observadas para uma melhor execução dos recursos do PDDE às escolas?

Conforme o Capítulo XII da Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), as UEx necessitam fazer o levantamento e seleção das necessidades prioritárias da escola. Para isto, é necessário consultar os preços, dando preferência ao mercado local. De posse dos orçamentos, será escolhido o mais vantajoso para o erário. O art. 20 ressalta que as compras ou contratação de serviços deverão observar os princípios da isonomia, economicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todo esse processo é precedido por uma reunião com os membros da UEx e/ou representantes da comunidade. Também se faz necessário divulgar, para a comunidade escolar, as aquisições e contratações pretendidas com os repasses do PDDE.

b) Em tempos de pandemia, os recursos podem ser remanejados através de reprogramação?

Considerando o que diz os parágrafos 1 e 2 do art. 24 da Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), sobre os recursos financeiros disponíveis, até 31 de dezembro, nas contas específicas das UEx, eles poderão ser reprogramados. Todavia, é necessário obedecer às classificações de custeio e capital que foram repassados originalmente. Isto é, para aplicação desses recursos no ano seguinte, a diferença entre capital e custeio precisa ser observada. Considera-se total de recursos disponíveis no ano vigente a soma do valor repassado no ano de eventuais saldos reprogramados de anos anteriores e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro.

7 - PDDE: PRESTAÇÃO DE CONTAS

a) Até que dia e mês pode haver a prestação de contas?

A prestação de contas do PDDE deverá ser realizada “[...] até 30 (trinta) de abril do ano subsequente ao da efetivação do crédito nas correspondentes contas correntes específicas das EEx e EM ao FNDE, por intermédio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC)”, conforme o art. 32 da Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021),

b) Como podemos fazer a prestação de contas do PDDE?

Conforme o art. 29 da Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), “a prestação de contas consiste na comprovação pelas EEx, UEx e EM da execução dos recursos recebidos às custas do PDDE e das UEx e EM recebidos às custas das Ações Integradas, incluídos os saldos reprogramados de exercícios anteriores e os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, bem como do cumprimento dos objetos e objetivo do PDDE e Ações Integradas”. O SIGPC do PDDE está disponível no sítio www.fnnde.gov.br. Deverão ser inseridos nesse sistema os extratos bancários fornecidos pelas instituições bancárias, notas fiscais, etc. Os saldos de exercícios anteriores, reprogramados, conforme § 1º do art. 25 dessa mesma Resolução, também deverão ser objeto de prestação de contas pelas UEx, EEx e EM.

c) Para uma escola estar adimplente na prestação de contas, quais documentos são obrigatórios apresentar no ato da prestação de contas?

A Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021), em seu art. 33, elenca para a prestação de contas os seguintes itens:

I – Rol de materiais, bens e serviços prioritários realizados na escola e a justificativa de suas prioridades, devidamente assinado;

II – Consolidação de pesquisas de preços ou a justificativa pela não realização;

III – Demonstrativo da execução da Receita, despesa e de pagamentos efetuados (ver modelo no SIGPC);

IV – Extratos bancários da conta específica aberta para movimentação dos recursos depositados e das aplicações financeiras realizadas;

V – Conciliação bancária, na hipótese de constar saldo financeiro existentes em 31 de dezembro nas contas específicas;

VI – Cópia de documentos originais que comprovem a destinação dada aos recursos e;

VII – Atas de aprovação do plano de gastos bem como de sua execução.

A UEx deverá preencher os formulários de prestação de contas em 2 (duas) vias, manter 1 (uma) via arquivada na sede da escola que representa, juntamente aos originais da documentação probatória das despesas realizadas e dos pagamentos efetuados, dispostos em boa ordem e organização. Deverá também encaminhar a outra via à EEx a qual se vincule a escola que representa, acompanhada de cópia legível da documentação probatória, com a fidedignidade atestada mediante a aposição, no verso de cada peça reproduzida, da expressão "Confere com o original", a ser subscrita por um dos dirigentes da UEx, que, em caso de falsidade ideológica, sujeitar-se-á às penalidades previstas na legislação aplicável à espécie (§ 2º).

No caso de UEx, constituída como consórcio para representar mais de uma unidade escolar, os originais dos formulários e dos documentos probatórios deverão ser mantidos em arquivo na sede da escola de cuja estrutura física o consórcio utiliza para exercer suas atividades.

d) O que fazer em caso de não apresentação ou reprovação da prestação de contas?

O art. 35 da Resolução MEC/FNDE Nº 15/2021 (BRASIL, 2021) diz que na hipótese do não envio ou de irregularidades na prestação de contas, o FNDE notificará a EEx e/ou EM e dará um prazo de 30 (trinta) dias para a regularização da situação. Conforme o art. 38: "a entidade que, por motivo de força maior, dolo ou culpa não apresentar, tiver aprovadas parcialmente ou reprovadas as suas prestações de contas [...], deverá justificar ao FNDE. Em caso de a culpa pertencer a uma gestão anterior, as justificativas [...] deverão ser apresentadas pelo gestor que estiver no exercício do cargo à época em que foi levantada a omissão ou a irregularidade pelo FNDE. Caso o responsável pela gestão anterior não for localizado ou se recusar a apresentar uma justificativa, caberá ao gestor atual realizar [...] a instrução obrigatória da Representação, nos moldes legais exigidos, a ser protocolada no Ministério Público Federal [...] conforme as orientações da referida Resolução, apresentando ao menos qualquer documento disponível referente à transferência dos recursos (extratos da conta corrente específica do PDDE e Ações Integradas), relatório sucinto da destinação dada aos recursos transferidos, qualificação do ex-gestor (inclusive com o endereço atualizado, se houver), documento que comprove a situação atualizada quanto à inadimplência perante o FNDE."

8 PDDE: FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

a) Como proceder em caso de constatação de desvio de recursos do PDDE?

O art. 46 da Resolução MEC/FNDE N° 15/2021 (BRASIL, 2021) orienta que as denúncias formais de irregularidades relativas à aplicação dos recursos do PDDE necessitam conter a exposição do ato ou do fato, a indicação da EEx, UEx ou EM e do responsável pela ação, bem como a da data do ocorrido. Qualquer pessoa, física ou jurídica poderá, em sigilo, apresentar denúncia de irregularidade identificada na aplicação dos recursos do PDDE ao FNDE, ao TCU, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Ministério Público. Quando dirigida ao FNDE, a denúncia deverá ser encaminhada à Ouvidoria, localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Brasília/DF, CEP 70070-929, ou para o e-mail: ouvidoria@fnde.gov.br. As denúncias que não atenderem aos requisitos mencionados poderão ser desconsideradas a critério do destinatário.

b) O que ocorre se houver comprovação das denúncias de irregularidades na gestão dos recursos do PDDE?

O FNDE notificará as EEx, a UEx ou a EM, exigindo a restituição dos valores, inclusive, acrescidos de juros e correção monetária, estorno ou bloqueio dos recursos. A devolução dos recursos poderá ser feita na conta bancária da UEx ou da EEx ou na Conta Única da União, em uma agência do Banco do Brasil S/A, mediante a Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser emitida no sítio www.fnde.gov.br, na qual deverão ser indicados, além da razão social e do número de inscrição no CNPJ da EEx, da UEx ou da EM, contendo os códigos referentes a cada operação. É importante lembrar que a movimentação bancária que envolve devolução, estornos e/ou bloqueio de recursos deverá ser registrada na prestação de contas das entidades.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002a**. Institui o código civil. Disponível em: <http://www.leidireto.com.br/lei-10880.html>. Acesso em: 15 fev. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conselho Deliberativo. **Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2018**. Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sql_tipo=RES&num_ato=00000010&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sql_orgao=CD/FNDE/MEC. Acesso em: 14 mar. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. **Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021**. Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Disponível em: <file:///C:/Users/55819/Downloads/RESOLUO%20-%20PDDE%20Novo%20Ensino%20Mdio.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conselho Deliberativo. **Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013**. Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sql_tipo=RES&num_ato=00000010&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sql_orgao=CD/FNDE/MEC. Acesso em: 14 mar. 2022.

BRASIL. Ministério da fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. **Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002b**. Divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 e 449052. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::::9:P9_ID_PUBLICACAO:8754. Acesso em: 14 mar. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público**, 9ª ed. 2022. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::::9:P9_ID_PUBLICACAO:41943. Acesso em: 30 maio 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. **Guia de Orientações Para Aquisição de Materiais, Bens e Contratação de Serviços com Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/GUIAFNDEFINALVERSOFINAL17112021.pdf>. Acesso: 30 maio 2022.

Anexos

Exemplos de painéis de informação, disponíveis através da página do CECAMPE-NE⁵ e das telas dos formulários, disponibilizados de forma *on-line* por ocasião da realização de cada Webinário pelo CECAMPE-NE durante o período de execução do projeto.

Figura 1: Painel Acompanhamento do IdeGES

Fonte: CECAMPE-NE (captura de tela)

⁵ Disponível em <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>

Figura 2: Painel *Análise de Repasses e Saldos*

Fonte: CECAMPE-NE (captura de tela)

Figura 3: Painel Acompanhamento dos Webinários

Fonte: CECAMPE-NE (captura de tela)

Figura 4: I Webinário de Formação de Gestores de Escolas Públicas da Região Nordeste

Fonte: CECAMPE-NE (captura de tela)

Figura 5: II Webinário de Formação de Gestores de Escolas Públicas da Região Nordeste – UFPB/FNDE

Fonte: CECAMPE-NE (captura de tela)

Figura 6: III Webinário de Formação de Gestores de Escolas Públicas da Região Nordeste – UFPB/FNDE

Fonte: CECAMPE-NE (captura de tela)

Figura 7: IV Webinário de Formação de Gestores de Escolas Públicas da Região Nordeste – UFPB/FNDE

Fonte: CECAMPE-NE (captura de tela)